
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 910.3

DOI 10.5281/zenodo.7763790

ПРОБЛЕМЫ И ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ – АЛЕКСЕЕВСКОГО ЛЕСА

PROBLEMS AND SIGNIFICANCE OF THE OBJECT OF NATURAL AND CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE – ALEKSEEVSKY FOREST

ГОНЧАРОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА,

старший преподаватель,

Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).

ГОЛОБОРОДЬКО ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ,

студент, учитель,

Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ),

МБОУ СОШ № 6 г. Таганрог.

ШАРАФАНЕНКО ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

студентка,

Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).

GONCHAROVA SVETLANA MIKHAILOVNA,

Senior preparations,

A. P. Chekhov Taganrog Institute (branch) of RSEU (RINH).

GOLOBORODKO YURI ANDREEVICH,

student, teacher,

Taganrog Institute named after A. P. Chekhov (branch) of RSEU (RINH),

MBEI Secondary School No. 6 Taganrog.

SHARAFANENKO EVGENIYA ALEKSANDROVNA,

student,

A.P. Chekhov Taganrog Institute (branch) of RSEU (RINH).

В работе произведён анализ влияния на природу близлежащей территории Алексеевского леса, изучено влияние лесного массива на водные ресурсы, состав воздуха, почву, очищение атмосферы от различных примесей. Подробно изложена история создания изучаемого объекта. Особое внимание уделено текущему состоянию леса. Авторы данной статьи приводят доказательную базу о необходимости более бережного отношения со стороны населения к такому природному комплексу, как Алексеевский лес. Сделано предположение, что Алексеевский лес при правильном его позиционировании мог бы стать одним из центров туристской активности юго-запада Ростовской области, а может быть и всего субъекта Российской Федерации.

The paper analyzes the impact on the nature of the nearby territory of the Alekseevsky forest, studies the influence of the forest on water resources, air composition, soil, purification of the atmosphere from various impurities. The history of the creation of the studied object is described in detail. Special attention is paid to the current state of the forest. The authors of this article provide evidence on the need for a more careful attitude on the part of the population to such a natural complex as the Alekseevsky forest. The assumption is made that the Alekseevsky forest, with its correct positioning, could become one of the centers of tourist activity in the south-west of the Rostov region, and maybe the entire subject of the Russian Federation.

Ключевые слова: Алексеевский лес, объект природного наследия, охрана природы, история Алексеевского леса, современное состояние Алексеевского леса, природоохранное значение Алексеевского леса.

Key words: Alekseevsky forest, object of natural heritage, nature protection, history of the Alekseevsky forest, the current state of the Alekseevsky forest, environmental significance of the Alekseevsky forest.

Введение. Наша страна обладает уникальными рекреационными ресурсами, она богата лугами и лесами, реками и озёрами, это в локальном измерении отличает и Ростовскую область. Одним из интереснейших объектов природного и культурного наследия является Алексеевский лес, который расположен в юго-западной части Ростовской области, а именно в Матвеево-Курганском районе, рядом с одноимённым сельским поселением в районе слияния рек Крынка и Миус.

Алексеевский лес, где насаждения состоят преимущественно из дуба и ясеня, имеет важное природоохранное значение. Данный природный объект необходим для почвозащиты и водоохраны, поэтому эта экологическая система отнесена к памятникам природы областного значения. К сожалению, мы можем констатировать, что в последние десятилетия лесному массиву не уделяется должного внимания, природный комплекс находится в неудовлетворительном состоянии.

Из выше сказанного логично вытекает цель нашей работы – создание доказательной базы о необходимости сохранения Алексеевского леса как важного объекта культурно-исторического и природного наследия.

Задачи, выполненные для достижения поставленной цели, звучат следующим образом:

- изучить историю Алексеевского леса;
- изучить роль Алексеевского леса в экосистеме прилегающей территории.
- изучить современное состояние изучаемого природного объекта;

Объект исследования – Алексеевский лес, как объект культурно-исторического и природного наследия.

Методы исследования:

- исторический метод;
- экспедиционный метод;
- камеральный метод;
- эмпирический метод.

Из истории Алексеевского леса

План Алексеевского леса на момент закладки деревьев в 1840 году можно увидеть на рис. 1.

При Петре I на Миусе всюду были леса, а река при высоких водах была судоходна. Постепенно лес свели для строительных работ, река стала мелеть, а пойма заболачиваться.

Леса стали возобновлять в середине прошлого века. Первые участки были заложены в 1840 году на площади около 33 десятин. Распоряжение о закладке было дано Таганрогским градоначальником.

В закладке леса приняли участие помещик Фурсов, так как деревья высаживали от его владений до имения атамана Иловайского. Речь идет об Алексее Иловайском, в память о котором и деревню, и лес прозвали Алексеевскими [1].

Резюмируя выше сказанное, мы можем констатировать, что изучаемый природный объект был создан в 1840 году, и в его образовании принимал участие именитый атаман с богатой родословной, имеющий в своём роду человека, вписавшего своё имя золотыми буквами в историю нашей страны.

Рис. 1. План Алексеевского леса в 1840 году.

Алексей Иловайский был внуком того атамана А.И. Иловайского, который был у власти с 1775 по 1796 год. Именно А.И. Иловайский со своими 400 казаками пленил Емельяна Пугачева в Яицком городке, за что, по докладу Потемкина, награжден Екатериной II грамотой и назначен наказным атаманом войска Донского; именно он добился определения в Московский университет первых 4-х казачьих воспитанников; именно он категорически возражал против насильственного переселения донских казачьих станиц на Кубань, чего добивалась императрица [1].

Таким образом, можно утверждать, что Алексеевский лес место с богатой историей, которую необходимо изучать местному подрастающему поколению.

Природоохранное значение Алексеевского леса

Лес – основная часть биосферы. Он является мощным аккумулятором солнечной энергии, существенно влияет на формирование климата, круговорот воды в природе, газообмен в атмосфере и, таким образом, создает условия для жизни человека. [2]

Алексеевский лес имеет природоохранное значение в Матвеево-Курганском районе, он обладает свойствами очищения атмосферы от различных механических примесей, основная масса которых – пыль. Главный источник пыли – это рыхлая почва, а на западе Ростовской области, где расположен район, почва чернозёмная с большим количеством гумуса, то есть рыхлой почвы в этом районе большое количество. Также необходимо отметить, что в Матвеево-Курганском районе располагаются несколько промышленных предприятий, которые в свою очередь выступают источником пылевого загрязнения воздуха. В основном, это предприятия агропромышленного комплекса, однако присутствуют и организации химического и деревообрабатывающего комплексов.

Следующим пунктом является влияние леса на состав воздуха. Доказано, что в лесном воздухе повышено содержание лёгких отрицательных ионов, без влияния леса число отрицательных ионов в 1 кубическом метре воздуха порядка 1000, а в лесу этот показатель достигает 10000-15000.

Таким образом, роль лесного массива в очищении атмосферы от различных механических примесей и фильтрации воздуха велика.

Далее хотим отметить влияния лесного массива на водный баланс района, как известно, лес замедляет движение воздушных масс, что оказывает существенное влияние на гидрологический режим близлежащих рек. Лесной массив играет существенную роль в борьбе с ветровой эрозией почв, благодаря нему улучшаются условия для роста сельскохозяйственных культур, существует связь между облесенностью полей и степенью их повреждения от пыльных бурь. Также стоит обратить внимание на влияние леса на почвообразовательный процесс, он способствует накоплению органического вещества внутри почвы и на её поверхности.

В лесу влажность воздуха летом выше на 5-10%, чем в безлесных участках, это объясняется снижением скорости ветра, вследствие которого уменьшается испарение, это способствует поддержанию высокой влажности рек и увеличению запасов подземных вод.

Также лес имеет водорегулирующее значение, благодаря древесным насаждениям уменьшается поверхностный сток дождевых и талых вод, часть которого может переводиться в подземный, это уменьшает разрушительную силу водных потоков, снижает высоту водных потоков, то есть уменьшает опасность водной эрозии почвы. Давно известно, что леса, произрастающие на берегах рек, имеют особо важное водоохранное значение. Как было сказано выше, Алексеевский лес располагается вблизи слияния рек Миуса и Крынки, а также протекает на протяжении порядка десяти километров по ходу течения реки Миус.

Доказано, что облесение берегов рек напрямую влияет на заиление русел, а заиление русла, в свою очередь, влияет на качество воды, эта проблема сейчас стоит довольно остро. Изучаемый объект имеет значение при регулировании водостока. Также лес имеет свойство изменять химический состав воды, в результате фильтрации. Так, было отмечено низкое содержание в воде гербицидов после обработки насаждений.

Лесной массив оказывает положительное влияние на органолептические свойства воды, такие как: прозрачность, цвет, запах, мутность, осадок и химический состав вод. В водах после прохождения через лес заметно уменьшается мутность, снижается содержание солей аммиака, азотной и азотистой кислот – это основные показатели степени загрязнения воды.

Рис. 2. Река Миус в Алексеевском лесу.

Итак, мы можем сделать вывод, что водорегулирующая и водоохранная роль леса проявляется в более рациональном расходовании влаги на внутриводосборных и защищённых лесом территориях, в очистке воды от загрязнений.

Нельзя не упомянуть, что Алексеевский лес является местом обитания ценных представителей животного мира. Там обитают лисы, зайцы, кабаны, различные виды птиц, такие как скворец, трясогузка, щегол, а также природный объект изобилует насекомыми: жук-нарывник, кольчатая сколопендра, южнорусский тарантул, земноводными и пресмыкающимися (уж обыкновенный, обыкновенная чесночница, зелёная жаба). Собирают здесь и грибы, но надо очень хорошо разбираться в здешнем разнообразии этого не слишком безопасного продукта. В Алексеевском лесу обитают: вёшенки, синеножки, а также сморчки, занесённые в Красную книгу Ростовской области. Велико рекреационное значение леса, доказано, что пребывание в лесу приводит к повышению тонуса, улучшает функции нервной деятельности, а ещё снижает утомляемость и повышает работоспособность.

Резюмируя выше сказанное, мы можем сделать вывод, что Алексеевский лес имеет важное природоохранное значение, он участвует в очищении атмосферы, влияет на состав воздуха, оказывает воздействие на водный баланс, имеет водорегулирующее значение, влияет на качество воды, влияет на состав воды, участвует в почвообразовательном процессе, уменьшает влияние ветровой эрозии почв.

Современное состояние Алексеевского леса

Современную схему Алексеевского леса можно увидеть на рис. 3.

Рис. 3. Современная схема Алексеевского леса.

Сейчас площадь лесного массива составляет порядка 1000 гектаров. К сожалению, мы можем констатировать, что с каждым годом площадь леса сокращается, это связано, в первую очередь, с незаконной вырубкой деревьев, древесину местное население использует для отопления жилых помещений, так как в близлежащем населённом пункте некоторая часть домов не имеет доступа к газу. Также как можно увидеть на рис. 4, в одном из участков леса находится огромное пространство без деревьев, которое распахано для земледелия.

Ещё одной причиной сокращения площади лесного массива являются экологические проблемы, так, в лесу давно не проводили чистку, в нём много валежника и умирающих деревьев, это приводит к распространению паразитов и грибковых заболеваний, что, в свою очередь, приводит к заболеванию совсем здоровых деревьев.

При обследовании леса в начале 2023 года было обнаружено несколько крупных дубов, возрастом более 150 лет, высота их составляет порядка 25 метров, диаметр около 20 метров, как было сказано выше, было обнаружено большое количество валежника. Обследование показало, что лес состоит из деревьев разных видов, в основном, это дубы и ясени, но также имеют место быть тополи, берёзы и осины.

Рис. 4. Поле, окружённое Алексеевским лесом.

Алексеевский лес – объект с огромным рекреационным потенциалом, но в нём или рядом с ним совершенно отсутствует какая-либо инфраструктура, добраться до лесного массива сложно, переночевать можно только в полевых условиях, условий для более комфортного отдыха поблизости нет, в связи с этим туристов в последние годы очень мало.

Таким образом, сейчас мы видим, что Алексеевский лес находится в плачевном состоянии, в природном комплексе наблюдается экологическая катастрофа, которая, если не будет принято необходимых мер, может привести к исчезновению лесного массива, а это, в свою очередь, может стать причиной экологических проблем регионального масштаба. Также в завершение хотелось бы отметить: Алексеевский лес при правильном его позиционировании мог бы стать одним из центров туристской активности юго-запада Ростовской области, а может быть и всего субъекта Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большаков А. С. Основы организации воспроизводства и использования лесных ресурсов при устойчивом управлении лесами. Сыктывкар: СЛИ, 2004. 190 с.
2. Кукушин В.С. История архитектуры Нижнего Дона и Приазовья. Ростов-на-Дону: ГинГо, 1996. 275 с.
3. Юрица по видам деятельности О-ВЭД в Матвеев Кургане // ИННdex URL:<https://inndex.ru/ul/matveev-kurgan?ysclid=lfgrzv8s8603943055> (дата обращения: 20.03.2023).

© Гончарова С.М., Голобородько Ю.А., Шарафаненко Е.А., 2023.